

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN TEACHING ARTS AT PRIMARY SCHOOL

GEORGI ATANASOV

Abstract: *In order to improve the educational process of arts at primary school, the following extracurricular activities are included: visiting art galleries and exhibitions, museums, churches, workshops, art business offices and studios.*

Key words: *alternative forms, galleries, workshops, art literacy.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-143/08.02.2016 г.

Определянето на формите и извънкласните дейности на обучение чрез художествено-изобразителната дейност в началното училище е свързано с отчитане на факторите, допринасящи за развитието на интелектуалните способности и творческата активност на учениците. Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство в началното училище е съобразен с възрастовите и индивидуалните възможности на учениците, насочен е към усвояване на знания, изобразителни умения и навици, а също така и към развитие на мисленето, изобразителната грамотност и емоционалната отзивчивост на обучаваните ученици към обектите и явленията от света.

Съвременното обучение по изобразително изкуство в началното училище се реализира основно според Държавните образователни изисквания и регламентираните учебни програми, като следва главно следните програмни задачи, насочени към:

- Развитие на емоционалната отзивчивост, интелектуалните сили и творческата изобразителна активност на учениците;
- Формиране на възможности за опознаване на действителността и социална адаптация на детската личност;
- Приобщаване на детето към общочовешките ценности и добродетели.

Наличието на практическата изобразителна дейност и емоционално-естетическата насоченост на учебната дисциплина изобразително изкуство изискват от учителя освен знания и творчески умения и задълбочено познаване на методическата система, структурата на учебното съдържание, специфичните форми, методи и похвати, прилагани в различните видове изобразителна дейност. В практиката с цел да се развият индивидуалните изобразителни умения и способности на учениците, да се провокира творческата им дейност и активност в учебния процес, учителите се насочват към търсене и използване на извънурочни дейности и форми на обучение. Прилаганите основни форми на изобразителната дейност в началното училище традиционно са: изобразителна дейност по натура; дейност по памет и впечатление; дейност по въображение и асоциация; илюстрация, тематични композиции; приложно-декоративни и художествено-конструктивни дейности, наблюдение и анализ на художествено произведение [3].

Активизирането на детската личност към изобразително-творческа дейност е основна задача на началния учител в урока по изобразително изкуство, тъй като изобразително-творческите способности на учениците се определят от индивидуалните им умения за естетическо възприемане и осмисляне на света около нас, от социалните контакти и знанията на децата за художествените произведения на различните изкуства.

Съвременното обучение по изобразително изкуство извън училище и класната стая ще мотивира потребност за

рисуване и ще спомогне да се развият изобразителните възможности и грамотност на учениците.

В извънкласната дейност по изобразително изкуство в началното училище се включват следните предложения алтернативни форми на обучение:

1. Посещения на художествени галерии и разглеждане на изложби.
2. Посещение на исторически паметници, музеи, църкви и манастири.
3. Посещение на съвременни арт фирми.
4. Организиране и провеждане на пленер с учениците.
5. Изобразителното изкуство и играта (хепънинг, пърформанс и др.)
6. Посещение в ателиета и запознаване с творческия процес на художници.

Посещения на художествени галерии и разглеждане на изложби

Цели се цялостно разглеждане и запознаване на учениците с различните видове изобразително изкуство (живопис, графика, скулптура и декоративно-приложно изкуство), с художествените направления и стилове, различните похвати и техники на изобразителната дейност. Необходимо е при подготовката преди посещението учителят да подбере тематично отделни раздели и автори, а разглеждането от учениците да бъде на ограничен брой творби и автори.

Препоръчително е в часовете за възприемане на изкуството и художествената творба за по-разширено запознаване на учениците с творчеството на отделни автори да се посетят колективни и самостоятелни изложби. Целта е чрез естетическото възприемане на творбата от ученика и на основата на теоретичната си подготовка той да умее да направи първоначален анализ на изобразеното в дадена картина. Емоционално-естетическите преживявания се проявяват при непосредственото общуване на ученика с творбите на изобразителното

изкуство, под умелото и компетентно ръководство на учителя.

Посещение на исторически паметници, музеи, църкви и манастири

При тези посещения учениците непосредствено се запознават с творбите на даровити скулптори, неизвестни майстори иконописци, откриват техниката и елементите на дърворезбата, научават за таланта и традициите на самобитните български майстори.

Пред творбите (скулптури, икони, дърворезби) учителят умело трябва да насочва учениците към позадълбочено възприемане на художественото изображение, да дава знания на учениците чрез достъпен анализ на художествената творба – композиция, форма, цвят, орнаменти, украса и др. Така се разширяват знанията им за традициите и постиженията на българското изобразително изкуство, дава се възможност за сравняване със съвременните направления и творби.

Контактът с произведенията на декоративно-приложното изкуство създава у учениците възможност за наблюдение на художествените изображения, украшения и архитектура на старите майстори зографи, резбари, ювелири и строители. Разглеждането на произведения с декоративно-приложен характер е средство за натрупване на зрителни впечатления, за повишаване интелектуалното развитие на учениците.

Посещение на съвременни арт фирми

С развитието и приложението на информационните технологии в производството и бизнеса се появиха съвременни фирми, в които работният процес изисква приложение на знания и практически умения, придобити в обучението по изобразително изкуство.

Това са съвременни фирми, които се занимават с приложна (компютърна) графика и печат. Наблюдението върху процеса на работа запознава достъпно учениците с

технологията на печатане и тиражиране на произведенията на изкуството и литературата.

Организиране и провеждане на пленер с учениците

Като алтернативна форма на обучение, пленерът предоставя възможност за усвояване на учебното съдържание чрез практически упражнения в наситена с емоции атмосфера. Пленерът, като форма на работа, е част от натурното рисуване, доколкото изисква изобразяването на предметите да става от натура, а изобразителната дейност се осъществява на открито, в естествени условия. Обектът на изобразяването може да бъде различен – архитектура, растения, природни или теренни форми, може да се проведе в самия град или с пребиваване на интересни места в страната.

Пленерът, в неговия типичен вид на провеждане, се дефинира като извънучилищна форма на обучение по изобразително изкуство. Обучението протича при променящи се условия за изобразяване, осъществява се по-свободно и открито. Рисуването сред природата (на открито) дава възможност на учениците да се почувстват самостоятелни в рисуването, с по-голяма свобода да избират какво да изобразят, по какъв начин, с какви материали и пр. Така у тях се създава изследователска нагласа към околния свят и те започват с желание да изучават историята, забележителностите на даденото място или регион, които вече оценяват като естетически обекти. Променя се и ролята на учителя, който трябва да използва по-гъвкави форми на обучение и контрол.

Диагностиката на ученическите рисунки от пленерната практика по показателите (изобразителна грамотност и художествена изразителност) разкрива усложняване на композиционните решения, стремеж към структурност в изображението, първи опити за перспективно развитие на образа в рисунките, повишаване на качеството при използване на материалите и техниките за работа[4]. Пленерната практика подпомага учениците в създаването

на оригинални по съдържание и изразителни по отношение на използваните средства ученически рисунки.

Изобразителното изкуство и играта

Изобразителната дейност в ситуация е свързана с потребността на учениците от тази възраст- спрямо тях да се прилагат игровите форми на учене. В дидактически аспект чрез този вид дейност се разкриват възможности за приложение на съвременните алтернативни форми на обучение и възпитание, които се срещат в някои западноевропейски системи на образование (хепънинг, екшън, пърформанс, акции, инсталации и др. подобни форми на творчески изяви). Изобразителната дейност се осъществява при подготовката и протичането на различни сюжетно-ролеви дейности, свързани с ежедневието, околната среда, света на приказките. Играта увлича учениците и те дейно участват в създаването на заданията изобразително театрален проект, но прилагането на такива алтернативни форми не трябва да става механично, решаваща е квалификацията и подготовката на учителите

Посещение в ателиета на художници – графици, живописци, скулптури, иконопици, реставратори, дизайнери и др.

Запознаването с личността на художници от различните направления на изобразителното изкуство, както и наблюдението върху творческия процес спомага учениците да разширят познанията си за художествената изразителност на творбите, да развият естетическия си вкус. В атмосферата на ателието и работилницата непосредствено се създават условия за постоянен интерес към изобразителното изкуство, по достъпен и естествен път учениците да се докоснат непринудено до същността на изкуството, съдейства се за изграждане на емоционално-естетическо отношение им към света и изкуството.

В учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство чрез рационалното използване на извънкласните

дейности и форми на обучение се акцентува върху емоционално-естетическото отношение на детската личност към обектите и явленията от действителността и произведенията на изкуството, съдейства се за развитие на зрително-възприемателните и изобразителните възможности на учениците.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Балкански, Д.**, Възприемане на изобразителното изкуство чрез алтернативни форми на обучение в началното училище, Попово, Нова философия на образованието, 2004.
2. **Дамянов, Б.**, Пленерът и обучението по изобразително изкуство, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2003.
3. **Папазов, Б.**, Теория и методика на обучението по изобразително изкуство, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 1999/
4. **Чилингиров, Св.**, Възможности за развитие на изобразителните способности на учениците в началното училище чрез пленерната практика, Иновации в образованието, ШУ, Педагогически факултет, Шумен, 2010, s. 576-578.